

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С ФИТОНИМАМИ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

САЪДИЗОДА ГУЛИСТОН ФАТО

доцент кафедры английской филологии
Российско -Таджикский (Славянский) университет

***Аннотация:** Данное исследование посвящено изучению фразеологических единиц в английском и таджикском языках, особенности их употребления, а также их происхождения. Понимание идиоматических выражений, способствует не только обогащению словарного запаса студентов изучающих иностранный язык, но и улучшает навыки общения. В статье рассматриваются различные источники идиом и литературные произведения. Кроме того, обсуждается лингвистический статус идиом как уникальных языковых образований, что подчеркивает их значение в языке и культуре. Исследование направлено на формирование более глубокого понимания идиом и их роли в языке, что, в свою очередь, поможет студентам более уверенно использовать их в речи.*

***Ключевые слова:** названия растений, идиомы, культурные ценности, менталитет, отражение мира.*

Актуальность этого исследования заключается в том, что статья поможет студентам понимать правильно значения идиом и фразеологизмов и употреблять их в речи, а также углубить свои знания и обогащать словарный запас.

Словарь лингвистических терминов Жеребило гласит: «Фразеологизм - устойчивый оборот, значение которого основано на возникновении постоянного контекста, возникающего тогда, когда одно из слов выпадает из свободного употребления, превращаясь в компонент составной лексемы. По существу, в основе образования фразеологизма лежит семантическое опрощение. Степень семантического опрощения различна. Чем древнее фразеологизм и чем менее он связан со славами общего употребления, тем менее мотивировано фразеологическое значение» [<http://uchitel-slovesnosti.ru/slovari/>].

А.В.Куни специалист в данной области проводя исследования в фразеологической системы английского языка, утверждает: «В составе субстантивных фразеологических единиц наиболее характерными типами являются сочетания имени существительного с именем существительным и прилагательное с существительным» [2., с.131-133].

Фразеология phraseology. 1. Раздел языкознания, изучающий лексико-семантическую слов языка. 2. Состав (фонд) фразеологических единиц данного языка. 3. Совокупность, вид, тип, разновидность фразеологических единиц. Фразеология глагольно-предикативная anglo-verbal -predicative phraseology. Фразеологические единицы, употребляющиеся обычно в функции сказуемого. Фразеология субстантивная substantival phraseology. Фразеологические единицы, употребляемые в функции существительного. [с.501]

Х.М. Маджидов таджикский лингвист в своих трудах основательно рассматривал различные аспекты фразеологии. В его работах в основном классифицированы ФЕ в семантическом плане, а также рассмотрены грамматические особенности фразеологизмов.

«Концептуально-образные значения могут содержать также различные моменты душевного состояния: *гунчай хандон* (букв. Смеющийся бутон) в знач. *очень молодой*» [4., с.34]

Фитонимы в английской и таджикской литературе чаще всего используются как символы и образы красоты, здоровья и чувств. Они применяются в поэзии и прозе как знаки природы и человеческих эмоций, выражая глубокий символический и эстетический смысл.

Например: «*As fresh as rose*» –«свежая как роза, подчёркивает чистоту и молодость.

Аналогом в таджикском языке «анор барин» означает «здоровый, красивый и румяный», «лолагун» - образ тюльпанного лица (касательно женщин). Эти фразеологизмы

превратились в устойчивые выражения и фразеологизмы английского и таджикского языка, придавая речи яркость, образность и духовную глубину. Они описывают не только внешние черты человека, но и передают эмоции и внутренние состояния.

Алаф -алафи мез (ё шамшер шудан) аз дами шамшер гузаштан, бо шамшер кушта шудан [6, 57]. «пройти по лезвию бритвы» - рискованное дело, подвергать себя опасности, играть жизнью и смертью, «шутить с огнем», «искушать судьбу». В английском языке аналогом вышеназванного идиома : **“to walk a tightrope”** (буквально “идти по канату”). Это олицетворяет ситуацию, когда человек находится на грани риска или неопределенности, подобно тому, как акробат идет по тонкому канату.

Анор- анори Ёсин аноре, ки мувофиқи ақидаи хурофӣ агар дар иди Наврӯз чил ё сад бор дар он сураи «Ёсин «хонанд, ҳар кас онро бихӯрад, дар тамоми сол аз бемориҳо раҳой меёбад [6, 77]. «панацея от всех бед» - средство, исцеляющее от всех болезней; средство, избавляющее от всех зол. **An apple a day keeps the doctor away** — одно яблоко в день избавит от необходимости ходить к врачу.

Анчом – анчоми гул умригул, давраи ҳаёти гул [6, 79]

Булбуло, аз накҳати гул лаҳзаё фориф мабош

Як-ду рӯзе беш нашавад дар чаман анчоми гул

Имло

Баргрез – ҳангоми баргрези ҳаёт киноя аз мавсими пирӣ, фасли хазони умр [6, 165];

«осень жизни на старости лет» **«To be in your autumn years»** описывает, что человек находится в пожилом возрасте, когда уже за 50 или 60. Это как осень в жизни, когда человек, подобно увядшим листьям, стареет.

Баҳор – (гули ҳар дарахт, махсусан гули дарахти норанҷ) Баҳор кардан, гул кардан, шукуфтан Баҳори ораз- киноя аз рӯи тару тоза «весна жизни», время расцвета, молодости, цветения **Spring to life** Весной все распускается, оживает после зимней спячки. И в данном случае английская идиома передает всю суть весенней поры, т.е. «возвращение, возрождение все к жизни» Баҳори умр – киноя аз мавсими ботароват, даври ҷавонӣ [6, 165]; Гар баҳори умр бошад, боз бар тарфи чаман Чатри гул бар сар кашӣ эй мурғи хушхон, ғам махур.

Ҳофиз

Бар бунафша суман суман киштан – киноя аз сафед шудани мӯи сар. [6, 212];

время старости, седых волос, «осень напала – счастье пропало».

Гули рӯй (ё сари) сабад - киноя аз чизи беҳтарин мавриди иззату икром буда [6, 282];
1) фразеологизм, обозначающий почет, уважение; 2) «верхушка общества».

Стоит обратить внимание на проблемах о происхождении фразеологизм и идиом. Великие ученые и лингвисты уверяют, что за каждым словом, выражением стоит своя уникальная история происхождения. Таким образом, можно отметить, что некоторые фразеологизмы и идиомы были введены писателями в английский язык, а другие берут свое начало из Библии, а третьи пришли из языков других народов.

В словаре лингвистических терминов приведено следующее: «Идиом — обобщающий термин, обозначающий языковые образования (язык, диалект, говор, литературный язык, его вариации и прочие формы существования языка). Термином пользуются, когда выявление лингвистического статуса языкового образования невозможно»

<https://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/idioma/>

В учебном словаре английского языка даётся такие значения:

1. Specific character of the language of a people or country,

Eg: one peculiar to a district, group of people, or to one individual: the idiom of the Northern England countryside, ie the kind of English used there.

2. succession of words whose meaning is not obvious through knowledge of the individual words but must be learnt as the a whole (especially when not used literally), eg give up, in order to, be all ears. [8., с.306]

1. Специфика языка народа или страны. Например характерный для района, группы людей или одного человека: идиома сельской местности Северной Англии, т.е. вид английского языка.

2. Последовательность слов, значение которых не очевидно при знании отдельных слов, но должно быть усвоено как единое целое (особенно когда они не используются буквально), например: *be all ears*. внимательно слушать.

Лексические единицы языковой системы представляются как словами, так и особыми устойчивыми сочетаниями. Английский язык очень богат образными выражениями. Подобного рода выражения называются фразеологизмами. Данная отрасль достаточно хорошо изучена в лингвистике, и потому существует множество определений фразеологии как науки и понятия. Большинство англичан используют идиомы, особенно когда они разговаривают друг с другом, и, следовательно, идиомы составляют очень важную часть английского языка. Они используются для того, чтобы придать языку жизнь и богатство, позволяя ему усваивать новые понятия, которые необходимо выразить литературно свою речь. Идиомы часто отражают культурные ценности, исторические события или общие переживания.

Сузана Рейхман отмечает: «I use the term ‘idiom’ to refer to an expression made up out of two or more words, at least one of which does not have any of the meanings it can have outside of the expression. As will become clear from the discussion below, this is not intended as an exact definition. A typical example of an idiom is *spill the beans*, where *beans* never means anything like ‘secrets’ in the absence of the word *spill*. These words are associated with the figurative meaning only as part of the whole idiom, and I call words which have this property ‘idiomatic words’. Note that not all words that are part of an idiom have to be ‘idiomatic words’ in this sense» [9., с16] (Я использую термин «идиома для обозначения выражения, состоящего из двух или более слов по крайней мере по отдельности эти слова не имеют значения. Ниже в примере мы можем дать понятие, что «разлить бобы» «*spill the beans*», где слово бобы не имеет значение «выдавать секрет»).

В английском языке наиболее известным и широкоупотребительным являются понятие идиома, обозначающее устойчивое словосочетание, значение которого не выводится из значений, входящих в его состав компонентов. Это несоответствие является следствием изменения значений элементов в составе целого. То, что идиома явление частотное в английском языке достаточно известно. Тем не менее, догадаться о значении идиомы рассматривая значения отдельных слов, из которых оно состоит, достаточно сложно.

Помимо всего прочего, в английском языке встречаются идиомы, в составе которых содержатся лексические единицы, относящиеся к сельскохозяйственной терминологии, в частности, названия растений. Например: «*the grass is (always) greener (on the other side) saying* something that you say that means that other people always seem to be in a better situation than you, although they may not be: трава (всегда) зеленее (на другой стороне) говоря что-то, что вы говорите, это означает, что другие люди всегда кажутся в лучшем положении, чем вы, хотя они могут и не быть:

«I sometimes think I'd be happier teaching in Spain. Oh well, the grass is always greener on the other side!» (Иногда я думаю, что был бы счастлив преподавать в Испании. Ну что ж, на другой стороне трава всегда зеленее!)

Латинская пословица, приведенная Эразмом Роттердамским, была переведена на английский язык Ричардом Тавернером в 1545 году: “The corne in an other mans ground semeth euer more fertyll and plentifull then doth oure own” “The corn in another man’s ground seems ever more fertile and plentiful then our own does”.

“Зерно в чужой земле более плодородно и обильно, чем наше”.

1. «*in the flower of sb's youth*» (в расцвете юности)

2. «*the time when someone was young and in the best and most active period of life:*» (это время, когда кто-то был молод и находился в лучшем и самом активном периоде жизни): «He died in the very flower of his youth». (Он умер в самом расцвете своей юности).

3. «thorn in your flesh/side» (заноза в твоей плоти/боку)
4. a person or thing that repeatedly annoys you or causes you pain: (человек или вещь, которые постоянно раздражают вас или причиняют вам боль)
5. «A relentless campaigner, he was a thorn in the government's side for a number of years». (Неустанный участник кампании, он был занозой в боку правительства в течение ряда лет).
6. «to bear fruit» (приносить плоды)
7. «People see material conditions getting worse. They don't see the economic reforms are bearing fruit». (Люди видят, что их материальное положение ухудшается. Они-не видят плодов, приносимых\ экономическими реформами.

В итоге можно отметить, что вышеприведённые идиомы ассоциируют личность и качества характера людей. У каждого народа своего восприятие мира, отсюда говорят, что “Язык -зеркало культуры”. Английские идиомы на материале растений отражают менталитет народа, обеспечивают обогащение разговорного языка среди людей.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Азимова, М.Н. Сопоставительно-типологическое исследование фразеологической системы таджикского и английского языков/М.Н. Азимова Душанбе: Изд-во РТСУ, 2006.- 242 с.
2. Кунин, А.В. Курс фразеологии современного английского языка/А.В. Кунин.-М.: Высш. Шк., 1996.-200 с.
3. Мачидов, Х.,. Фразеологияи забони хозираи тоҷик / Х,- Мачидов.-Душанбе: ДДТ, 1982.- 104с.
4. Маджидов Х.М. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка/Х.М. Маджидов.-Душанбе, 2006.-406 с.
5. Саъдиева Г.Ф. «Лексико-семантическая группа (ЛСГ) садоводческой лексики в разнотипных языках (на материале английского, японского и таджикского языков)» //Известия академии наук Республики Таджикистан № 1 (262) 2021 стр.239-243
6. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Дар зери таҳрир М.Шакуров, В.А.Капранов, Р.Ҳошим, Н.А.Масумӣ.- М.: Сов.энциклопедия, 1969, ч.1.-951 с.
7. Фазылов М. Фразеологический словарь современного таджикского языка Том I (на таджикском языке)
8. Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / A. S. Hornby.- Oxford: Oxford University Press, 1982. - 1037 pp.
9. Susanne Z. Riehemann August / dissertation / A constructional approach to idioms and word formation, 2001
10. <https://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-termíny/idioma/>
11. [<http://uchitel-slovesnosti.ru/slovari/>].